

ИНСТИТУТ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

THE INSTITUTE OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION IN THE HISTORICAL AND COMPARATIVE LEGAL PERSPECTIVE

НУЯНЗОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

выпускница,

Российский государственный университет правосудия.

NUYANZOVA OLGA VLADIMIROVNA,

Graduate,

Russian State University of Justice.

Рассматриваются вопросы, связанные с развитием и становлением института самовольной постройки. Осуществлен сравнительно-правовой анализ отечественного законодательства и зарубежных стран. Выделены основные признаки признания постройки самовольной, охарактеризованы правовые предпосылки для подачи иска о сносе самовольной постройки. Указаны условия, от которых зависит применение общего правила о течении срока исковой давности. Проведен анализ основных положений действующего законодательства, регулирующего правоотношения, которые возникают между субъектами гражданского права по вопросам, связанным со сносом самовольных объектов. Рассмотрена практика судов по указанной категории дел.

The issues related to the development and establishment of the institute of unauthorized construction are considered. A comparative legal analysis of domestic legislation and foreign countries has been carried out. The main signs of recognition of the unauthorized construction are highlighted, the legal prerequisites for filing a claim for the demolition of an unauthorized building are characterized. The conditions on which the application of the general rule on the duration of the limitation period depends are indicated. The analysis of the main provisions of the current legislation regulating legal relations that arise between subjects of civil law on issues related to the demolition of unauthorized objects is carried out. The practice of courts in this category of cases is considered.

Ключевые слова: *самовольная постройка, иск, исковая давность, судебная практика, гражданское право.*

Key words: *unauthorized construction, lawsuit, statute of limitations, judicial practice, civil law.*

Родоначальником института самовольной постройки по праву можно считать римское право. В Древнем Риме юристами был разработан институт самовольной постройки – superficies (суперфиции). Данное понятие в буквальном переводе означало все то, что прочно связано с землёй. В трактовке на современный юридический язык под суперфицием следовало понимать «наследственное и отчуждаемое право пользования в течение длительного периода строением, возведенным на чужом земельном участке за плату» [7]. В рамках данного института действовал принцип superficies solo cedit (всё построенное на земле следует её судьбе) – возникало право следования судьбе земельного участка. Таким образом, у собственника земельного надела возникало право собственности на самовольно возведенное

строение другим лицом, так как земля являлась главной вещью по отношению к иному имуществу. Сторонами правоотношений являлись непосредственно собственник земельного участка и суперфициарий (застройщик). Сущность суперфиция заключалась в следующем: собственник земельного участка предоставлял в бессрочное пользование такой земельный участок для застройки за счет собственных средств суперфициария. Изначально такое право применялось в отношении государственных или муниципальных земель, но впоследствии данное право возникло и у частных лиц. При этом возведение здания являлось обязанностью застройщика. Как правило, суперфиций устанавливался на основании договора (соглашения) между лицом, в собственности которого находился земельный участок, и лицом изъявившим желание осуществить постройку. За пользование земельным участком суперфициарий должен был уплачивать обязательные платежи (*solarium*) собственнику земли.

Римское право повлияло на формирование европейского законодательства. Этому могут свидетельствовать нормы о самовольной застройке, содержащиеся в Германском гражданском уложении 1896 года, согласно которым сохранялся вышеуказанный принцип «всё построенное на земле следует её судьбе». Согласно части 1 параграфа 905 Германского гражданского уложения, собственнику земельного участка предоставляется обширная часть на поверхности земли. Собственник осуществляет фактическое господство над земельным участком и над пространством, расположенным над ним. В целом его право не ограничено. Однако, в параграфе 946 Германского гражданского уложения конкретизировалось, что «если движимая вещь будет соединена с земельным участком таким образом, что она становится существенной составной частью этого земельного участка, то право собственности на земельный участок распространяется и на эту вещь».

Переходя к российскому законодательству, регулирующему институт самовольной постройки, можно выделить Межевую инструкцию Екатерины II от 25 мая 1766 года, которая являлась одним из первых актов, закрепляющим нормы о самовольном строительстве. Согласно ей, застройщик обязан был компенсировать стоимость земельного участка, находящегося под самовольно возведенным зданием, при этом право собственности на такое здание у застройщика сохранялось [6, с. 32].

Однако Свод законов гражданских Российской империи 1832 г. закрепляет снова принцип «права почвы» - за собственником земельного участка закреплялось право собственности на всю недвижимость, находящуюся на его участке (часть I, том X, ст.ст. 386, 424, 611) [5, с. 103].

Существенные изменения законодательство о самовольных постройках претерпело в период образования Советского государства. Согласно пункту 6 СНК РСФСР от 22 мая 1940 г. № 390 «О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных поселках» самовольные застройщики приступившие к строительству без надлежащего письменного разрешения, обязаны немедленно по получении соответствующего письменного требования исполкома городского или поселкового Совета депутатов трудящихся прекратить строительство и в течение месячного срока своими силами и за свой счет снести все возведенные им строения или части строений и привести в порядок земельный участок [4]. В противном случае снос самовольной постройки осуществлялся отделом коммунального хозяйства по распоряжению исполнительного комитета.

При принятии Гражданского кодекса РСФСР 1964 года положения о самовольной застройке были закреплены в статье 109, в соответствии с которой гражданин, построивший жилой дом (дачу) или часть дома (дачи) без установленного разрешения или без надлежаще утвержденного проекта, либо с существенными отступлениями от проекта или с грубым нарушением основных строительных норм и правил, не вправе распоряжаться этим домом (дачей) или частью дома (дачи) - продавать, дарить, сдавать внаем и т. п. [3]. При таких обстоятельствах лицо, которое возвело данное здание должно было его снести за свои личные сред-

ства, либо по решению суда такая постройка безвозмездно изымалась и была зачислена в фонд местного Совета народных депутатов.

В настоящее время ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет случаи, когда судом может быть признано право собственности на самовольно возведенное строение, а также основания для его сноса. В пункте 1 данной статьи законодателем дается определение самовольной постройки: здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки [1].

Исходя из указанного определения, можно выделить следующие признаки самовольной постройки:

- постройка не соответствует целевому назначению земельного участка;
- самовольно возведенное здание расположено на «чужом» земельном участке;
- отсутствует разрешение на строительство, если оно требуется в соответствии с действующим законодательством;
- нарушены градостроительные и строительные нормы;
- здание представляет опасность для жизни и здоровья людей.

При наличии данных признаков лицо, право которого нарушено вследствие возведения самовольного строения, вправе обратиться в суд с иском о сносе такого строения.

Дела по требованиям о сносе самовольной постройки, а равно о запрете самовольного строительства объекта недвижимости подсудны районному суду по месту нахождения объекта спора. Это обусловлено тем, что споры о сносе самовольных построек, признании реконструкции незаконной и приведении помещения в первоначальное состояние, о запрете строительства относятся к имущественным спорам, не подлежащим оценке.

Бремя доказывания распределяется следующим образом: истец должен доказать, что сохранение возведенной самовольной постройки нарушает его права и законные интересы, в то время как на ответчика возлагается обязанность по доказыванию факта соответствия самовольной постройки нормам градостроительного и земельного законодательства, а также то, что ее сохранение не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Стоит также отметить, что по данной категории дел судом в большинстве случаев назначается судебная экспертиза, для подтверждения или опровержения наличия признаков самовольной постройки.

При рассмотрении указанных дел суды также обращают внимание на срок исковой давности. По общему правилу срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Однако из данного правила существуют исключения. Так, согласно п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» на требование о сносе самовольной постройки, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется [2]. Еще одним условием для неприменения судами срока исковой давности является предъявление требования о сносе постройки, возведенной на земельном участке без согласия собственника данного земельного участка.

Указанное положение также подтверждается судебной практикой. Судьей Верховного Суда Российской Федерации была рассмотрена кассационная жалоба ООО «Лидер» № 305-ЭС17-8638 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-72496/2011 о сносе самовольной постройки, в которой ответчик ссылался на неправильное применение судом нижестоящей инстанции положений о сроке исковой давности. Однако Верховный Суд Российской Федерации указал, что «суд обоснованно отклонил доводы о пропуске истцом срока исковой давности, поскольку исковая давность не распространяется на требование о сносе самовольной постройки, создающей угрозу жизни и здоровью граждан» [8].

Таким образом, действующее законодательство предъявляет определенные, строго регламентированные требования к возводимым зданиям и к строительной деятельности в общем. Институт самовольной постройки призван урегулировать правоотношения, возникающие в процессе строительства таких зданий, сооружений или иных объектов путем признания права собственности на самовольно возведенный объект или его сноса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (Часть первая) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301.
2. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100466.
3. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г. (документ утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.
4. О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных поселках: постановление СНК РСФСР от 22 мая 1940 г. № 390 (документ утратил силу) // СП РСФСР. 1940. № 11. Ст. 48.
5. Бетхер В.А. История гражданско-правового регулирования последствий самовольного создания или изменения объектов недвижимости в России // Вестник Омского университета. 2012. № 4. С. 103-108.
6. Кассо Л. А. Здания на чужой земле. М.: Издание книжного магазина И.К. Голубева, 1905. 48 с.
7. Римское частное право: учебник / под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М.: Юриспруденция, 2014. 608 с.
8. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 2017 г. по делу № А40-72496/2011. URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/YhFYIJoDQpHC>.

© Нуязова О.В., 2023.